

Научный журнал «Менеджер». 2025. № 6(112). С. 162-176.
Scientific Journal "Manager". 2025;(6/112):162-176.

Актуальные проблемы развития финансово-кредитной и банковской системы

Научная статья
УДК 336.33
<https://doi.org/>

КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ: ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОСТАТКАМИ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ

Лидия Александровна Омельянович¹, Марина Витальевна Егорова²

¹Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского, Донецк, ДНР, Россия,
omelyanovich@proect.donnuet.ru, <https://orcid.org/0000-0003-3763-4384>

²Министерство финансов Донецкой Народной Республики, Донецк, ДНР, Россия,
bomedd@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0003-0060-8251>

Аннотация. В статье представлены результативные показатели реализации казначейского сопровождения целевых средств на протяжении всего периода функционирования данного механизма контроля за расходованием средств, выделенных юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – поставщикам товаров, работ, услуг. Основное внимание уделено количественным показателям участников казначейского сопровождения и сложившимся на 1 января финансового года неиспользованным остаткам целевых средств, предоставленным из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Проанализированы нормативные правовые обоснования использования остатков целевых средств в разрезе механизмов их расходования как участниками, так и неучастниками бюджетного процесса. Рассмотрены отдельные результаты реализации механизма казначейского сопровождения в Донецкой Народной Республике. В заключении предложены направления для дальнейших исследований, направленных на уменьшение неиспользованных по состоянию на начало финансового года остатков целевых средств, выделенных участникам казначейского сопровождения.

Ключевые слова: казначейское сопровождение, казначейское обслуживание, юридические/физические лица – получатели целевых средств, остатки целевых средств, лицевые счета, Донецкая Народная Республика

Для цитирования: Омельянович Л. А., Егорова М. В. Казначейское сопровождение: особенности управления остатками целевых средств // Научный журнал «Менеджер». 2025. № 6(112). С. 162-176. <https://doi.org/>

Original article

TREASURY SUPPORT: FEATURES OF MANAGING TARGET FUND BALANCES

Lidia A. Omelyanovich¹, Marina V. Egorova²

¹Donetsk National University of Economics and Trade named after Mikhail Tugan-Baranovsky, Donetsk, DPR, Russia,
omelyanovich@proect.donnuet.ru, <https://orcid.org/0000-0003-3763-4384>

²Ministry of Finance of the Donetsk People's Republic, Donetsk, DPR, Russia,
bomedd@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0003-0060-8251>

Abstract. The article presents performance indicators for the implementation of treasury support for target funds throughout the entire period of operation of this control mechanism for the expenditure of funds allocated to legal entities, individual entrepreneurs, and individuals – suppliers of goods, works, and services. The main attention is paid to the quantitative indicators of treasury support participants and the unused balances of target funds provided from the budgets of the budgetary system of the Russian Federation as of January 1 of the financial year. The regulatory legal justifications for the use of target fund balances are analyzed in terms of their expenditure mechanisms by both participants and non-participants in the budgetary process. Some results of the implementation of the treasury support mechanism in the Donetsk People's Republic are considered. The conclusion proposes directions for further research aimed at reducing the unused balances of target funds allocated to treasury support participants as of the beginning of the financial year.

Keywords: treasury support, treasury servicing, legal/natural persons – recipients of target funds, target fund balances, personal accounts, Donetsk People's Republic

For citation: Omelyanovich L. A., Egorova M. V. Treasury support: features of managing target fund balances // Scientific Journal "Manager". 2025;(6/112):162-176. (In Russ.), <https://doi.org/>.

Введение

Механизм казначейского сопровождения целевых средств на протяжении последних лет признан одним из качественных и результативных институтов финансового контроля расходования средств, направленных из бюджета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – поставщикам товаров, работ, услуг (далее – юридические/физические лица – получатели целевых средств). Так, средства, предоставленные из соответствующих бюджетов юридическим/физическим лицам – получателям целевых средств, подвергаются тщательной проверке их использования со стороны органов Федерального казначейства [1]. Действующее нормативное правовое обеспечение данного механизма и закреплённые за ним передовые цифровые технологии имеют достаточное количество возможностей для проведения контрольных функций за эффективным и целевым расходованием средств бюджета.

Цель и задачи исследования

Целью данного исследования является выявление особенностей управления остатками целевых средств, сложившимися на начало финансового года на лицевых счетах юридических/физических лиц – получателей целевых средств в рамках реализации механизма казначейского сопровождения.

В ходе исследования предполагается решить ряд задач, к которым относятся:

- проведение анализа нормативного правового обеспечения использования сложившихся на 1 января текущего года остатков средств у участников и неучастников бюджетного процесса;

- осуществление мониторинга применения практики казначейского сопровождения в части количественных показателей участников казначейского сопровождения и сумм остатков целевых средств, сложившихся на начало финансового года;

- проведение оценки реализации механизма казначейского сопровождения в Донецкой Народной Республике.

Методы исследования

Для достижения поставленной цели в работе использованы следующие методы:

теоретический анализ – в целях сопоставления нормативных правовых актов, регулирующих вопросы расходования неиспользованных остатков средств бюджета, сложившихся на начало финансового года;

сравнительный анализ – в целях сопоставления количественных показателей реализации механизма казначейского сопровождения целевых средств;

метод систематизации – в целях выявления закономерностей в ходе исполнения казначейского сопровождения на федеральном и региональном уровнях бюджета.

Результаты исследования и их обсуждение

Ключевые позиции регламентации механизма казначейского сопровождения целевых средств изложены в ряде нормативных правовых актов, регулирующих действия участников казначейского сопровождения, органов Федерального казначейства, финансовых органов, главных распорядителей бюджетных средств и других заинтересованных учреждений и организаций.

Одной из задач, связанных с расходованием целевых средств, подлежащих казначейскому сопровождению, выступает определение возможности дальнейшего использования неизрасходованных остатков средств, сложившихся на 1 января текущего финансового года на лицевых счетах юридических/физических лиц – получателей целевых средств, открытых в органах Федерального казначейства по коду «71» для учёта операций со средствами участников казначейского сопровождения [2].

Анализируя установленные общие правила расходования остатков целевых средств, сложившихся на начало финансового года, можно выделить интересные закономерности и различия в подходах к их использованию. Речь идёт о средствах, изначально выделенных из бюджетов различным организациям: юридическим/физическим лицам, органам власти, а также казённым, бюджетным и автономным учреждениям. При детальном рассмотрении становится очевидно, что, несмотря на общую цель – эффективное использование бюджетных средств, существуют как общие черты, так и существенные отличия в том, как указанные организации могут в дальнейшем распоряжаться сложившимися остатками.

Как уже отмечалось, использовать остатки целевых средств могут юридические/физические лица, получившие эти средства, а также бюджетные и автономные учреждения. Что касается органов власти и казённых учреждений, то после 31 декабря отчётного финансового года операции по не израсходованным ими остаткам средств не осуществляются и подлежат возврату в доход соответствующего бюджета [3].

Для того чтобы организации могли в новом финансовом году использовать сложившиеся остатки средств, необходимо следующее.

Юридические/физические лица, являющиеся получателями целевых средств, должны иметь Решения об использовании остатков целевых средств. Эти решения утверждаются главными распорядителями бюджетных средств. Важно, чтобы утверждение произошло в срок, определённый соответствующим нормативным

правовым актом региона или муниципалитета. Бюджетные и автономные учреждения должны иметь Сведения об операциях с целевыми средствами. Эти сведения утверждаются их учредителями. Срок утверждения устанавливается финансовым органом региона или муниципалитета.

В обоих случаях – как в Решениях об использовании остатков целевых средств, так и в Сведениях об операциях с целевыми средствами – обязательно должно быть указано, какая именно сумма будет потрачена в текущем финансовом году.

В таблице 1 приведено нормативное правовое обоснование использования остатков целевых средств, сложившихся на начало финансового года, в разрезе механизмов расходования средств участников и неучастников бюджетного процесса. В частности, рассматриваются следующие механизмы:

механизм казначейского сопровождения целевых средств, в рамках которого неистраченные средства накоплены на лицевых счетах, предназначенных для учёта операций с целевыми средствами тех юридических/физических лиц, кто находится под казначейским сопровождением;

механизм казначейского обслуживания бюджетных и автономных учреждений, при котором остатки неизрасходованных средств аккумулируются на лицевых счетах, предназначенных для учёта операций со средствами, направленными бюджетным и автономным учреждениям;

механизм казначейского обслуживания органов власти, казённых учреждений, при котором неиспользованные остатки собираются на лицевых счетах, предназначенных для учёта операций со средствами, получаемыми государственными органами и казёнными учреждениями (то есть получателями бюджетных средств).

В таблице 1 систематизированы правовые основания для распоряжения неиспользованными в предыдущем году средствами с учётом специфики каждого из описанных выше механизмов.

Таблица 1 – Нормативное правовое обоснование использования остатков целевых средств, сложившихся на начало финансового года
 Table 1 – Regulatory legal justification for the use of the remaining target funds at the beginning of the financial year

№ пор.	Нормативное правовое обоснование	Механизмы расходования средств участников и неучастников бюджетного процесса		
		Казначейское сопровождение юридических/ физических лиц – получателей целевых средств	Казначейское обслуживание бюджетных (автономных) учреждений	Казначейское обслуживание органов власти, казённых учреждений
1	Возможность использования остатков средств на начало финансового года	Возможность присутствует	Возможность присутствует	Возможность отсутствует, средства подлежат возврату в доход бюджета
2	Нормативное правовое обоснование использования / неиспользования остатков	Постановление Правительства РФ от 25.10.2023 № 1780 [4] Постановление Правительства РФ от 25.10.2023 № 1782 [5]	Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ [6] Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ [7]	Статья 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Продолжение таблицы 1
 Continuation of table 1

№ пор.	Нормативное правовое обоснование	Механизмы расходования средств участников и неучастников бюджетного процесса		
		Казначейское сопровождение юридических/ физических лиц – получателей целевых средств	Казначейское обслуживание бюджетных (автономных) учреждений	Казначейское обслуживание органов власти, казённых учреждений
3	Документ, предоставляющий разрешение для использования остатков	Решения об использовании остатков целевых средств	Сведения об операциях с целевыми субсидиями	Отсутствует
4	Орган, предоставляющий разрешение для использования остатков	Главный распорядитель бюджетных средств	Учредитель	Отсутствует
5	Срок предоставления разрешения для использования остатков	Срок, установленный нормативным правовым актом субъекта РФ	Срок, установленный финансовым органом субъекта РФ	Отсутствует

В целом можно обозначить, что механизмы казначейского сопровождения и казначейского обслуживания средств бюджета являются действенными инструментами исполнения бюджета, обеспечивающими прозрачность, открытость, эффективность и должный учёт проведённых транзакций [8]. Благодаря функционирующей цифровизации бюджетного процесса сложившиеся на начало финансового года неизрасходованные остатки целевых средств учитываются на соответствующих лицевых счетах и подлежат дальнейшему расходованию в текущем финансовом году исключительно после проведения согласовательных процедур соответствующими органами власти, учредителями.

В данном контексте интересно отметить тот факт, что до 1 января 2024 года для исполнения Разрешений об использовании остатков целевых средств, выделенных из бюджета юридическим/физическим лицам – получателям целевых средств, требовалось обязательное согласование с финансовыми органами всех уровней: федерального (Минфин России), регионального и муниципального [9]. Однако с указанной даты законодательно отменена необходимость такого согласования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований [4]. При этом на федеральном уровне требование обязательного согласования расходования остатков целевых средств (полностью или частично) с Министерством финансов Российской Федерации осталось в силе [10].

При этом заслуживает внимания тот факт, что наличие на начало текущего финансового года неиспользованных в отчётном финансовом году остатков целевых средств говорит об определённой степени отвлечения финансового ресурса из того или иного бюджета. В связи с этим, на наш взгляд, согласование Решений об использовании остатков целевых средств со стороны финансовых органов должно оставаться обязательным условием их дальнейшего использования юридическими/физическими лицами – получателями целевых средств на ранее установленные цели, закреплённые в соответствующих нормативных правовых актах и заключённых соглашениях, контрактах (договорах).

Начало полноценной реализации в Российской Федерации механизма казначейского сопровождения целевых средств было введено в практику в 2016 году. Согласно проведённому анализу функционирования данного механизма, количество

юридических/физических лиц – получателей целевых средств из года в год увеличивалось с положительной динамикой (за исключением информации за 2018-2019 годы). Так, по состоянию на 1 января 2016 года общее количество юридических/физических лиц – получателей целевых средств составляло 98 организаций, на 1 января 2025 года этот показатель достиг 67 010 организаций.

На рисунке 1 представлено количество юридических/физических лиц – получателей целевых средств, которым на протяжении 2015-2024 годов выделялись средства из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в рамках механизма казначейского сопровождения [11].

Рисунок 1 – Результативные показатели казначейского сопровождения: количественные показатели юридических/физических лиц – получателей целевых средств (ед.)
Figure 1 – Performance indicators of treasury support: quantitative indicators of legal entities/individuals – recipients of targeted funds (units)

Наибольшее увеличение количества юридических/физических лиц – получателей целевых средств, пришлось на период с 1 января 2018 года по 1 января 2019 года и с 1 января 2023 года по 1 января 2024 года. Так, за 2018 год количество участников казначейского сопровождения увеличилось на 15 465 организаций, а за 2023 год – на 13 481 организацию.

Отметим также, что по состоянию на 1 января 2025 года общее количество юридических/физических лиц – получателей целевых средств, получающих средства из федерального бюджета в ходе реализации механизма казначейского сопровождения, согласно данным финансовой статистики, увеличилось до 39 505 организаций, из региональных бюджетов (муниципальных образований) Российской Федерации – 27 505 организаций, что составляет 59 и 41 % соответственно (рисунок 2).

При этом аналогичный показатель по состоянию на 1 января 2023 года составлял 69 % (30 879 организаций) и 31 % (13 560 организаций) соответственно, по состоянию на 1 января 2024 года – 63 % (36 527 организаций) и 37 % (21 393 организации) соответственно [11]. Исходя из проведенного мониторинга бюджетных данных можно сделать вывод, что в последние годы отмечается увеличение в регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации количества юридических/физических лиц – получателей целевых средств как участников механизма казначейского сопровождения, что позволяет обеспечить дальнейшее распространение практики применения данного института контроля [12].

Рисунок 2 – Сравнительные показатели количества юридических/физических лиц – получателей целевых средств, находящихся на казначейском сопровождении по состоянию на 01.01.2025

Figure 2 – Comparative indicators of the number of legal entities/individuals – recipients of earmarked funds that are under treasury supervision as of 01.01.2025

Что касается суммы остатков целевых средств, неиспользованных на 1 января текущего финансового года, то, согласно отчётным данным Федерального казначейства, также наблюдается определённая динамика их роста на протяжении 9 лет. Вместе с тем наибольшая сумма неиспользованных остатков была зафиксирована по состоянию на 1 января 2023 года – 1 876 800,0 млн руб. (рисунок 3).

Рисунок 3 – Результативные показатели казначейского сопровождения: остатки средств на лицевых счетах юридических /физических лиц – получателей целевых средств на начало финансового года (млн руб.)

Figure 3 – Performance indicators of treasury support: balances of funds on personal accounts of legal entities /individuals – recipients of targeted funds at the beginning of the financial year (million rubles)

Соотношение сумм остатков средств на лицевых счетах юридических/физических лиц – получателей целевых средств, открытых в органах федерального казначейства, по состоянию на 1 января 2025 года, между организациями федерального и регионального (муниципального) уровней составляет 76 и 24 %, или 1 422 500,0 млн руб. и 453 000,0 млн руб. соответственно [11] (рисунок 4).

Рисунок 4 – Сравнительные показатели сумм остатков целевых средств по казначейскому сопровождению, сложившиеся в федеральном и региональных (муниципальных) бюджетах по состоянию на 01.01.2025
 Figure 4 – Comparative indicators of the balances of earmarked funds for treasury support in the federal and regional (municipal) budgets as of 01.01.2025

Также можно отметить, что в последние годы сумма остатков средств, сложившихся на начало финансового года у юридических/физических лиц – получателей целевых средств федерального уровня, в процентном соотношении изменилась в сторону уменьшения по сравнению с показателями на начало 2022 года, где соотношение между федеральными и региональными (муниципальными) остатками составляло 90 % к 10 %.

В то же время объём финансового ресурса на протяжении 2022-2024 годов, направленный юридическим/физическим лицам – получателям целевых средств федерального бюджета, был значительно больше, чем юридическим/физическим лицам – получателям целевых средств субъектов (муниципальных) бюджетов в соотношении 84 % к 16 % (2022 год), 69 % к 31 % (2023 год), 76 % к 24 % (2024 год) соответственно [11].

Далее рассмотрим отдельные показатели реализации механизма казначейского сопровождения в Донецкой Народной Республике.

В Донецкой Народной Республике казначейское сопровождение целевых средств начало применяться с 2020 года. Введение этого механизма было обусловлено принятием нормативного правового акта, который в своё время регламентировал порядок и условия его осуществления [13].

Общее количество юридических/физических лиц – получателей целевых средств Донецкой Народной Республики, имеющих в Управлении федерального казначейства по Донецкой Народной Республики открытые лицевые счета для учёта операций со средствами участников казначейского сопровождения, на протяжении 5 лет с момента реализации механизма казначейского сопровождения имеет положительную динамику роста. Так, общее количество организаций с 9 единиц по состоянию

на 1 января 2021 года увеличилось до 248 единиц по состоянию на 1 января 2025 года (рисунок 5).

Рисунок 5 – Результативные показатели казначейского сопровождения: количественные показатели юридических/физических лиц – получателей целевых средств в Донецкой Народной Республике (ед.)

Figure 5 – Performance indicators of treasury support: quantitative indicators of legal entities/individuals – recipients of targeted funds in the Donetsk People's Republic (units)

В 2020 году девять юридических лиц в Донецкой Народной Республике, получавших целевые средства и подпадавших под казначейское сопровождение, были следующими: «Энергия Донбасса», «Донбасстеплоэнерго», «Вода Донбасса», «Донбасгаз», «Объединённая дирекция по реструктуризации предприятий угольной промышленности Донбасса», «Радиотелевизионный передающий центр», «Железные дороги Донбасса», «Донэлектроавтотранс» и «Донецкая железная дорога» [13].

Первый год работы механизма казначейского сопровождения в Донецкой Народной Республике продемонстрировал, что казначейскому сопровождению первоначально подлежали целевые средства, направленные в виде субсидий указанным выше организациям на проведение восстановительных мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, телерадиовещания, угольной отрасли, транспортной инфраструктуры.

Что касается остатков, сложившихся на начало финансового года по средствам, направленным из бюджета Донецкой Народной Республики юридическим/физическим лицам – получателям целевых средств, то, как видно из рисунка 6, сумма остатков за последний исследуемый 2024 год имеет тенденцию к сокращению, что говорит о повышении уровня финансовой дисциплины в отношении своевременности

расходования целевых средств. При этом общая сумма остатков целевых средств в Донецкой Народной Республике по состоянию на 1 января 2025 года составляет 10 828,0 млн руб., или 2,4 % в общей сумме остатков целевых средств по всем 89 субъектам Российской Федерации (453 000,0 млн руб.).

Рисунок 6 – Результативные показатели казначейского сопровождения: остатки средств на лицевых счетах юридических/физических лиц – получателей целевых средств на начало финансового года в Донецкой Народной Республике (млн руб.)

Figure 6 – Performance indicators of treasury support: balances on personal accounts of legal entities/individuals receiving targeted funds at the beginning of the financial year in the Donetsk People's Republic (million rubles)

Далее детально рассмотрим и сравним показатели казначейского сопровождения целевых средств, применяемые к республиканскому и муниципальным бюджетам Донецкой Народной Республики.

В период с 2015 по 2022 год, до момента присоединения к Российской Федерации, бюджет Донецкой Народной Республики имел одноуровневую структуру. Местные бюджеты интегрировались в республиканский бюджет посредством финансовых управлений администраций городов и районов, выполнявших функции главных распорядителей бюджетных средств.

Вместе с тем, согласно нормам действующего бюджетного законодательства, для новых субъектов Российской Федерации – Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей – в переходной период были установлены отдельные особенности составления и исполнения бюджетов. Так, в 2023 году проекты бюджетов муниципальных образований

не составлялись, а расходы органов местного самоуправления выступали составной частью субъектов (региональных) бюджетов Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей [14]. В 2024 году впервые были приняты бюджеты муниципальных образований, общее количество которых по Донецкой Народной Республике составило 21 бюджет.

Таким образом, разграничение участников казначейского сопровождения, получающих средства из республиканского и муниципальных бюджетов Донецкой Народной Республики, стало возможным после 2023 года.

Вместе с тем переходный период для новых субъектов Российской Федерации (Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область) характеризовался особым порядком бюджетного законодательства. В 2023 году расходы местных органов власти были частью субъектов (региональных) бюджетов, без формирования отдельных муниципальных бюджетов. Ситуация изменилась в 2024 году с принятием первых местных бюджетов, включая 21 муниципальный бюджет в Донецкой Народной Республике.

Это нововведение, начавшееся после 2023 года, сделало возможным точное разграничение участников казначейского сопровождения, получающих средства как из республиканских, так и из муниципальных бюджетов Донецкой Народной Республики.

Согласно отчётным данным, по состоянию на 1 января 2025 года количество юридических/физических лиц – получателей целевых средств республиканского бюджета составляло 184 организации, юридических/физических лиц – получателей целевых средств муниципальных бюджетов – 64 организации, то есть 74 и 26 % соответственно (рисунок 7).

Рисунок 7 – Сравнительные показатели количества юридических/физических лиц – получателей целевых средств, находящихся на казначейском сопровождении в Донецкой Народной Республике по состоянию на 01.01.2025

Figure 7 – Comparative indicators of the number of legal entities/individuals – recipients of earmarked funds, who are on treasury escort in the Donetsk People's Republic as of 01.01.2025

В то же время неиспользованные на 1 января 2025 года остатки целевых средств, предоставленные из республиканского бюджета, составляют 10 609,3 млн руб., то есть 98 % от их общей суммы, предоставленные из муниципальных бюджетов –

218,7 млн руб., что составляет 2 % от общей суммы остатка (рисунок 8).

Далее рассмотрим потенциальные причины образования неиспользованных остатков целевых средств по состоянию на 1 января текущего года у юридических/физических лиц, получающих финансирование через казначейское сопровождение. Одной из основных причин сложившихся остатков, на наш взгляд, выступает несвоевременность заключения участниками казначейского сопровождения с исполнителями и соисполнителями контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках выделенных целевых средств. Другой причиной также могут выступать случаи, когда направление целевых средств производится непосредственно участникам казначейского сопровождения в конце финансового года, что оставляет мало времени на заключение тех же контрактов (договоров) и, как следствие, проведение необходимых платежей.

Рисунок 8 – Сравнительные показатели сумм остатков целевых средств по казначейскому сопровождению, сложившиеся в республиканском и муниципальных бюджетах Донецкой Народной Республики по состоянию на 01.05.2025

Figure 8 – Comparative indicators of the balances of earmarked funds for treasury support in the republican and municipal budgets of the Donetsk People's Republic as of 05.01.2025

Неиспользованные остатки целевых средств на начало финансового года свидетельствуют о невыполнении условий предоставления бюджетных средств на реализацию приоритетных государственных (региональных, муниципальных) мероприятий. Такая ситуация указывает на необходимость введения дополнительных мер ответственности за качественное расходование средств, выделенных из соответствующего бюджета, во избежание, как отмечалось ранее, отвлечения финансового ресурса и необоснованного замораживания денежных потоков. Также в данном контексте целесообразно рассмотреть возможность применения более гибкого распределения финансовых ресурсов между юридическими/физическими лицами – получателями целевых средств с учётом их фактической потребности и способности к своевременному освоению выделенных средств.

Своевременное реагирование на риски, возникающие в ходе исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, позволит повысить уровень эффективности использования финансового ресурса, направленного

юридическим/физическим лицам – получателям целевых средств [15], и усилить финансовую дисциплину всех участников казначейского сопровождения в ходе расходования целевых средств.

Выводы

Основные результаты и выводы исследования состоят в следующем. Механизм казначейского сопровождения развивается достаточно большими темпами, рост количества юридических/физических лиц – получателей целевых средств имеет положительную динамику. При этом количество участников казначейского сопровождения на уровне федерального бюджета превышает количество участников на региональном и муниципальном уровнях – 59 и 41 % соответственно (по состоянию на 01.01.2025).

Действующими нормативными правовыми актами предусмотрена возможность расходования в текущем финансовом году неиспользованных остатков целевых средств, сложившихся на начало финансового года у юридических/физических лиц – получателей целевых средств. На протяжении последних трёх лет сумма остатков целевых средств на лицевых счетах юридических/физических лиц – получателей целевых средств сохраняется устоявшейся. Вместе с тем соотношение остатков средств между федеральным и региональными (муниципальными) бюджетами составляет 76 и 24 % соответственно (по состоянию на 01.01.2025).

В целях недопущения случаев отвлечения финансового ресурса предлагается рассмотреть возможность дополнительных мер ответственности за своевременность расходования целевых средств юридическими/физическими лицами – получателями целевых средств.

От эффективного контроля за своевременным использованием целевых бюджетных средств в течение финансового года зависит долгосрочная бюджетная устойчивость, соблюдение принципов платёжеспособности и социальной справедливости относительно человека и его благосостояния, что предполагает продолжение исследований в этом направлении.

Список источников

1. Егорова М. В. Казначейское сопровождение целевых средств: монография. Донецк: ДОННУЭТ, 2021. 136 с. ISBN 978-620-4-73825-3.
2. Егорова М. В. Концептуальные основы казначейского сопровождения целевых средств // Менеджер. 2020. № 4(94). С. 44-52. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?edn=ixefes>.
3. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ. Электрон. текст. дан. 2025. URL: <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102054721>.
4. Об утверждении Правил предоставления из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг. Постановление Правительства РФ от 25.10.2023 № 1780. Электрон. текст. дан. 2025. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202311290057>.
5. Об утверждении общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление из бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг и проведение отборов

получателей указанных субсидий, в том числе грантов в форме субсидий. Постановление Правительства РФ от 25.10.2023 № 1782. Электрон. текст. дан. 2025. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202311100023>.

6. Об автономных учреждениях. Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ. Электрон. текст. дан. 2025. URL: <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102109707>.

7. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений. Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ. Электрон. текст. дан. 2025. URL: <http://government.ru/docs/all/99491/>.

8. Глазунова И. В., Шептунов Д. С. Казначейское сопровождение как бюджетно-правовой инструмент повышения эффективности использования бюджетных средств // Академический юридический журнал. 2024. Т. 25, № 1(95). С. 76-85. [https://doi.org/10.17150/1819-0928.2024.25\(1\).76-85](https://doi.org/10.17150/1819-0928.2024.25(1).76-85).

9. Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации. Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492. Электрон. текст. дан. 2025. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202009250003>.

10. О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета. Постановление Правительства РФ от 09.12.2017 № 1496. Электрон. текст. дан. 2025. URL: <http://government.ru/docs/all/114468/>

11. Официальный сайт Казначейства России. Электрон. текст. дан. 2025. URL: <https://roskazna.gov.ru/o-kaznachejstve/plany-i-otchety/>

12. Омельянович Л. А., Гвасалия Д. С. Казначейское сопровождение как инструмент расходования целевых средств // Тенденции и перспективы развития финансов в условиях цифровизации: материалы II Международной научно-практической интернет-конференции, Донецк, 19 февраля 2025 года. Донецк: ФГБОУ ВО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», 2025. С. 8-14. EDN: IAIPAM.

13. О казначейском сопровождении в 2020 финансовом году. Постановление Правительства Донецкой Народной Республики от 28.08.2020 № 47-1. Электрон. текст. дан. 2025. URL: <https://gisnpa-dnr.ru/npa/0030-47-1-20200828/>.

14. Об особенностях составления, рассмотрения и утверждения проектов бюджетов Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, проектов бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов и местных бюджетов, а также исполнения указанных бюджетов и формирования бюджетной отчетности на 2023-2025 годы. Постановление Правительства РФ от 22.12.2022 № 2377. Электрон. текст. дан. 2025. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202212220028>.

15. Киселёва Н. Н., Афонин А. Н. Глава 6. Особенности учёта и нарушения при осуществлении казначейского сопровождения расчётов по государственным контрактам // Бухгалтерский, управленческий и налоговый учёт: современное состояние и перспективы развития: монография. Санкт-Петербург: Гуманитарный национальный исследовательский институт «НАЦПРАЗВИТИЕ», 2024. С. 53-57. EDN: COXWOQ.

Информация об авторах

Л. А. Омелянович – доктор экономических наук, профессор, советник при ректорате, заведующий кафедрой финансов и экономической безопасности, SPIN-код: 3803-2121, AuthorID: 586031;

М. В. Егорова – доктор экономических наук, начальник управления бюджетной методологии сводного реестра и повышения финансовой грамотности, SPIN: 4349-7381, AuthorID: 1173023.

Information about the authors

L. A. Omelyanovich – Dr. Sci. (Econ.), Professor, Advisor to the Rectorate, Head of the Department of Finance and Economic Security, SPIN-код: 3803-2121, AuthorID: 586031;

M. V. Egorova – Dr. Sci. (Econ.), Ministry of Finance of the DPR, SPIN-код: 4349-7381, AuthorID: 1173023.

Вклад авторов: авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Contributions of the authors: the authors contributed equally to this article.

The authors declare no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 01.08.2025; одобрена после рецензирования 28.08.2025; принята к публикации 23.09.2025.

The article was submitted 01.08.2025; approved after reviewing 28.08.2025; accepted for publication 23.09.2025.